

www.esa-conference.ru

Амплитудно-частотные характеристики микросейсмического поля Байкальской сейсмической зоны

Добрынина Анна Александровна, кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник;
Саньков Алексей Владимирович, ведущий инженер
Институт земной коры Сибирского отделения РАН (г. Иркутск)

Аннотация. В работе с применением метода спектральных отношений вертикальных и горизонтальных компонент микросейсм исследовался амплитудно-частотный состав фоновых микросейсмических колебаний и их возможных сезонных вариаций на территории Байкальской сейсмической зоны. В результате были получены кривые H/V -отношений и их сезонные вариации, характеризующие амплитудно-частотный состав фоновых микросейсмических колебаний в частотном диапазоне от 0,5 до 10,0 или 20,0 Гц в зависимости от типа регистрирующей аппаратуры.

Ключевые слова: Байкальская сейсмическая зона, амплитудно-частотный состав сейсмического сигнала, микросейсм, метод Накамуры

Многочисленные исследования последствий сильных и катастрофических землетрясений показали, что поверхностный осадочный слой может значительно усиливать проходящие сейсмические волны, что вызывает дополнительные разрушения. В связи с этим, расчет влияния геологической среды на сейсмический сигнал является непременной составной частью всех работ по сейсмическому микрорайонированию областей с умеренной и высокой сейсмической активностью. Целью настоящей работы является оценка и анализ амплитудно-частотного состава микросейсмических колебаний и их возможных сезонных вариаций на территории Байкальской сейсмической зоны

методом спектральных отношений горизонтальных и вертикальных компонент сейсмограмм (метод H/V -отношений) [1].

Байкальская сейсмическая зона (БСЗ) является продуктом активно протекающих процессов рифтогенеза вдоль юго-восточного края Сибирской платформы (рис. 1). Она протягивается на расстояние 1600 км из северо-западной Монголии до Южной Якутии. Основу древней структуры региона представляют архейско-протерозойская Сибирская платформа и Саяно-Байкальская складчатая (подвижная) область, которые являются тектоническими структурами первого порядка.

Рис. 1. Неотектоническая схема Байкальской сейсмической зоны; на врезке показано положение изучаемого района.

Байкальская сейсмическая зона является одним из наиболее сейсмически активных регионов России. Регистрация сейсмических событий в БСЗ ведется Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН. Региональная сеть сей-

смических станций (международный код BAGSR) состоит из 25 станций (см. рис. 1), оборудованных цифровой сейсмической аппаратурой типа «Байкал-10, 11», разработанной в ГС СО РАН.

www.esa-conference.ru

Сейсмическая станция Иркутск расположена на территории Сибирской платформы, на мощной толще консолидированных осадков палеозоя и мезозоя. Восемь станций находятся в складчатой области на выходах кристаллических пород – Закаменск (ZAK), Орлик (ORL), Тырган (TRG), Бодайбо (BOD), Тупик (TUP), Чита (CIT), Хапчеранга (KPC), Талая (TLY). Остальные станции установлены в рифтовых впадинах или межвпадинных перемычках. Вблизи бортовых разломов впадин расположены станции Монды (MOY), Листвянка (LSTR), Онгурены (OGRR), Нижнеангарск (NIZ), Аршан (ARS), Улюнхан (LYR), Суво (SYVR), Ивановка (IVK), Большое Голоустное (BGT). На межвпадинной перемычке располагается станция Северомуйск (SVKR). Остальные семь постоянных станций – Кабанск (KAB), Кумора (KMO), Уоян (YOA), Неляты (NLYR), Чара (CRS), Уakit (UKT) находятся в рифтовых впадинах, заполненных рыхлыми кайнозойскими осадками, мощность которых достигает 2300–2800 м (Тункинская, Баргузинская, Верхнеангарская, Муйская и Чарская впадины) [2]. Станций IVK и BGT в настоящей работе не рассматриваются из-за высокого уровня станционных помех.

Для оценки амплитудно-частотного состава микросейсмических колебаний и их возможных сезонных вариаций по данным сейсмических станций на территории БСЗ нами использовался метод спектральных отношений вертикальных и горизонтальных компонент микросейсм (H/V -отношения) или метод Накамуры [1]. Технология использования H/V -отношений для расчета отклика среды на сейсмический сигнал впервые была предложена в работе [3] и позже популяризована Накамурой [1]. Данный метод эффективно используется для расчета как фундаментальных периодов [4], так и соответствующих коэффициентов усиления колебаний [5].

Спектры микросейсмических колебаний и H/V -отношения рассчитывались с использованием программы SESAME [6]. Чтобы избежать случайных ошибок (техногенные помехи, транспорт, землетрясения, взрывы, погодные условия и др.) брался отрезок записи длительностью не менее 1 часа. Для этого участка записи выбиралось несколько десятков окон (длиной не более 30 секунд) так, чтобы избежать попадания в анализируемый участок записи случайных «выбросов». Для оценки сезонных вариаций микросейсмических колебаний рассматривались данные непрерывной регистрации за сутки в разные сезоны (лето, зима).

Итоговые кривые H/V -отношений и соответствующие значения стандартных отклонений получались осреднением индивидуальных H/V -отношений для всех окон. В результате для 23 сейсмических станций Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН получены кривые H/V , характеризующие амплитудно-частотный состав фоновых микросейсмических колебаний (рис. 2). В силу особенностей регистрирующей аппаратуры (рабочая полоса частот от 0,5 до 10,0 и 20,0 Гц в зависимости от прибора – «Байкал–10» и «Байкал–11», соответственно) надежные определения спектральных характеристик колебаний получены для частотного диапазона от 0,5 до 10,0 или 20,0 Гц.

По типу полученных кривых H/V -отношений сейсмические станции региона можно разделить на две группы. Первая группа это сейсмические станции с устойчивыми амплитудно-частотными характеристиками микросейсмического сигнала, независимыми от сезона. К этой группе относятся станции Бодайбо, Закаменск, Кумора, Листвянка,

Монды, Неляты, Онгурены, Орлик, Тупик, Уakit, Улюнхан, Уоян, Хапчеранга, Чара, Чита (см. рис. 2).

В целом, кривые H/V -отношений для станций первой группы достаточно простые и представляют собой кривую, осложненную незначительными малоамплитудными экстремумами. Иногда уровень этих кривых повышается в высокочастотной области. Такой тип кривой H/V -отношений отмечается для станций, расположенных непосредственно на выходах коренных (скальных) пород фундамента. Теоретически, для таких станций кривая H/V должна представлять собой прямую с амплитудой, близкой к 1. Полученные нами кривые H/V -отношений, в целом, удовлетворяют этому условию.

Для некоторых станций отмечаются достаточно широкие плавные пики на низких (Чара, Уоян) и средних частотах (Чита). Также, для трех станций наблюдается присутствие узких пиков H/V -кривой, локализованных в частотном диапазоне 5–14 Гц (см. рис. 2).

Ко второй группе относятся станции, для которых получены кривые H/V -отношений со значительными сезонными вариациями: Аршан, Иркутск, Нижнеангарск, Северомуйск, Суво, Талая, Тырган (рис. 3).

Характер проявления сезонных вариаций на разных станциях заметно отличается. Для некоторых станций отмечаются 1–2 достаточно узких пика на фоне общего незначительного повышения уровня H/V -кривой для теплого периода (станции Суво и Тырган). Для других станций в летний период наблюдается почти линейный рост H/V -отношения с частотой (Аршан), иногда осложненный пиком в области частот 7–8 Гц (Нижнеангарск, Талая). Для станций Иркутск и Северомуйск кривая H/V для теплого периода во всем рассматриваемом частотном диапазоне превышает кривую для холодного периода, в целом, сохраняя форму (см. рис. 3).

Для сейсмической станции Кабанск получена очень нестабильная кривая H/V : отношения амплитуд горизонтальных и вертикальной компонент в области низких частот (менее 2,5 Гц) варьируются в течение суток в пределах 1,0–11,8.

Известно, что источником микросейсмических колебаний могут быть как экзогенные (морские волны, приливы, атмосферные циклоны, ветер, деятельность человека), так и эндогенные (процессы трещинообразования, смещение горных пород, перестройкой структур за счет тектонических сил и деформирующих воздействий различной природы) факторы. В Байкальской сейсмической зоне известны и хорошо изучены проявления байкальских микросейсм с периодами 2,0–3,5 с (частоты 0,25–0,50 Гц) [7]. Значительные суточные вариации амплитуд H/V -отношений на станции Кабанск могут объясняться суммарным воздействием прибойных эффектов оз. Байкал и неудачным расположением станции – во впадине, заполненной рыхлыми осадками, с глубоко залегающим фундаментом. Косвенным подтверждением влияния заполнения впадины на амплитудно-частотный состав микросейсм является стабильные кривые H/V -отношений для станций Уоян и Чара, также осложненные пиками в области частот ниже 2,5 и 9 Гц, соответственно (см. рис. 2).

Анализ спектров горизонтальных и вертикальных компонент для станций 2 группы показывает большее увеличение амплитуд горизонтальных колебаний относительно вертикальных в летний период. Это увеличение может быть связано с изменением в волновом составе микросейсм в зависимости от сезонных и техногенных условий.

www.esa-conference.ru

Рис. 2. Стабильные кривые H/V-отношений: для каждой станции дана полоса рабочих частот, серым показаны вариации кривой.

Рис. 3. Кривые H/V-отношений с сезонными вариациями: сплошной линией показаны кривые H/V за зимний период, пунктирной — за летний период; для каждой станции дана полоса рабочих частот, серым показаны вариации кривой.

www.esa-conference.ru

Интересно, что для станций Тырган и Талая отмечается также сильное увеличение амплитуд колебаний в направлении север—юг относительно направления восток—запад. В целом, общее увеличение амплитуд H/V -отношений в теплые периоды может объясняться сезонным промерзанием и оттаиванием грунтов [2]. В то же время узкие локализованные пики, наблюдающиеся для станций Суво, Талая и Тырган в летние периоды, должны быть вызваны влиянием других факторов.

Помимо появления сезонных пиков для указанных станций, обращает на себя внимание наличие локальных пиков H/V -отношений на частотах 5–10 Гц для некоторых станций со стабильными амплитудно-частотными характеристиками микросейсмического фона (Листвянка, Онгурены, Уакит, см. рис. 2). Все шесть станций установлены на выходах коренных пород фундамента, так что наличие пиков не может объясняться локальными грунтовыми условиями. Кроме этого, общим для всех этих станций является их расположение — вблизи или непосредственно в зонах крупных активных разломов (см. рис. 1). Опыт исследований зон разломов методами микросейсмического зондирования показывает, что подобные пики наблюдаются вблизи зон повышенной трещиноватости и дробления с признаками активизации в плиоцен-четвертичное время [8].

Существование пиков H/V -отношений вблизи зон разломов может быть вызвано откликом сейсмического сигнала на прохождение через крупную структурную неоднородность. По-видимому, характерные частоты связаны с размерами и упругими свойствами среды в зоне разлома. Сезонный характер появления этих локальных пиков на кривой H/V -отношений в летний период и их отсутствие в зимний может объясняться тем, что в зимой происходит промерзание грунтовых толщ, включая водопроницаемые зоны тектонитов разлома, что значительно меняет упругие свойства среды.

В результате проведенного исследования методом спектральных H/V -отношений получены амплитудно-частотные характеристики микросейсмического фона для сейсмических станций Байкальской сейсмической зоны и их сезонных вариаций.

В работе использовались данные непрерывной цифровой регистрации, полученные Байкальским филиалом ФИЦ ЕГС РАН.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Иркутской области, проект № 17–45–388088_р–а.

Литература:

1. Nakamura Y. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface / Y. Nakamura // QR Railw. Tech. Res. Inst. 1989. Vol. 30. P. 25–33.
2. Дреннов А.Ф. Влияние верхней зоны разреза на амплитудно-частотный состав сейсмического сигнала на примере сейсмических станций Прибайкалья и Забайкалья / А.Ф. Дреннов, В.И. Джурик, С.П. Серебренников, Н.Н. Дреннова // Сейсмические приборы. 2010. Т. 46. С. 48–58.
3. Nogoshi M. On the amplitude characteristics of microtremor (part 2) / M. Nogoshi, T. Igarashi // J. Seism. Soc. Jpn. 1971. Vol. 24. P. 26–40.
4. Borchardt R.D. Effects of local geology on ground motion near San Francisco Bay / R.D. Borchardt // Bull. Seism. Soc. Am. 1970. Vol. 60. P. 29–61.
5. Andrews D.J. Objective determination of source parameters and similarity of earthquakes of different sizes / D.J. Andrews // In: Das S., Boatwright J., Scholz C. H. (Editors). Earthquake Source Mechanics, American Geophysical Union, Washington D.C., 1986. P. 259–268.
6. Bard P.-Y. Effects of surface geology on ground motion: recent results and remaining issues. In: 10th European Conference on Earthquake Engineering, Duma (Editor), Balkema, Rotterdam, 1995. P. 305–323.
7. Табулевич В.Н. Влияние штормовых микросейсм на проявление сейсмичности в береговой зоне оз. Байкал / В.Н. Табулевич, Н.Н. Дреннова, В.А. Потапов, Е.Н. Черных // Геология и геофизика. 2001. Т. 42. С.1271–1278.
8. Sankov A.V. Investigation of the boundary and internal fault zones of Tunka basin (Baikal rift system) using HVSR method / A.V. Sankov, A.A. Dobrynina, E.N. Chernykh, V.A. Sankov, A.N. Shagun // Proceedings of the International Conference on Astronomy and Geophysics in Mongolia. Ulaanbaatar, Mongolia, 20–22 July, 2017. Ulaanbaatar, Mongol Altay printing CoLtd. 2017. P. 231–234.